

Maria Costea

Relațiile politico-diplomatice româno-bulgare (1938-1940), Cluj-Napoca, „Napoca Star“ Publishing House, 2010, 476 pp.

Subiectul cărții Mariei Costea abordează o problemă puțin sau tangențial studiată de istoriografia română și universală iar erorile, interpretările subiective, controversele științifice abundă în circuitul informațional internațional.

În realizarea acestei cercetări, autoarea a dovedit o seriozitate maximă în ceea ce privește descifrarea adevărului istoric pe baza documentelor de arhivă, a memorialisticii dar și a istoriografiei române, bulgare și occidentale, a presei timpului. Cartea este la origine teza de doctorat a Mariei Costea, susținută la Universitatea „Ovidius“ Constanța (Facultatea de Istorie și Științe Politice) și apreciată cu calificativul maxim. De la început subliniez faptul că lucrarea reprezintă, în ansamblul ei, o contribuție originală și valoroasă la cunoașterea relațiilor politico-diplomatice româno-bulgare într-o perioadă de criză politică europeană fără precedent. România rămăsese singura țară din Europa Centrală cu hotarele neatînse, în pofida pericolului imens ce se manifestau din Est, Vest și Sud. În perioada analizată au dispărut pe rând de pe harta Europei state importante, ca Austria, Cehoslovacia, Polonia, Danemarca, Norvegia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Franța. La 22 iunie 1940 s-a produs scoaterea din război a Franței — principala aliată a României —, iar Anglia era amenințată, la rândul ei, de mașina de război nazistă.

În acest context internațional deosebit de precar, când România era total izolată ca urmare a Pactului Ribbentrop — Molotov, politica sa externă încerca o echilibristică dificilă, pentru a temporiza revizuirea frontierelor sale naționale în favoarea URSS, Ungariei și Bulgariei, pentru a temporiza acapararea întregii sale economii de către Reich-ul nazist.

Raporturile politico-diplomatice româno-bulgare au evoluat pe coordonate specifice datorate tuturor modificărilor teritoriale survenite în Europa Centrală în perioada 1938-1939, evoluție în care poziția URSS și poziția Germaniei erau factori hotărâtori în politica externă a Bulgariei. Rășluirea Dobrogei de Sud în vara anului 1940 a fost consecința răsturnării raportului internațional de forțe în urma convenției germano-sovietice ce a atins apogeul în august 1939.

Atrag atenția asupra studiului introductiv al acestei lucrări, axat pe analiza istoriografiei române și bulgare privitoare la tema dată, care reprezintă un eseu substanțial, neobișnuit în lucrările de doctorat, și cu atât mai valoros.

Lucrarea este structurată în XII capitole, completate cu „Introducere“, „Concluzii“ și „Bibliografie“.

Evoluția raporturilor româno-bulgare este studiată și analizată cu profesionalism, pe plan politic și

diplomatic, dar și pe plan cultural, bisericesc, social etc. problemele prezentate fiind de un interes aparte (cap. I).

Pas cu pas, autoarea prezintă modul în care revizionismul bulgar s-a afirmat tot mai viguros ca urmare a mișcărilor centrifuge ale Iugoslaviei și a slăbirii coeziunii Înțelegerii Balcanice, ca urmare a Anschlussului, dar mai ales după destrămarea Cehoslovaciei (cap. II și III). Autoarea pune în circulație multe documente necunoscute iar spiritul său polemic se manifestă cu argumente solide ori de câte ori teze eronate sunt afirmate de istoriografia bulgară.

Influența politicii revizioniste și agresive a URSS, mai ales după semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, apare într-o lumină nouă și mult mai complexă prin analiza judicioasă ce se face în capitolele IV și V. Fără îndoială în tot acest complex de probleme, politica externă a României, care nu abandona încercările de atragere a Bulgariei alături de Înțelegera Balcanică, sau, în ultimă instanță, într-un bloc al statelor neutre din Balcani, aduce în discuție date și informații noi care întregesc ceea ce se știa până acum în această chestiune (cap. VI).

Implicarea directă a Axei și a URSS-ului în sprijinirea revendicărilor teritoriale ale Bulgariei privind România sunt prezentate în conjunctura evenimentelor războiului dar și a legăturilor de cauzalitate cu politica revizionistă a Ungariei privind Transilvania (cap. VII).

Capitolele VIII, IX și X sunt axate direct pe problematica cedării Dobrogei de Sud de către România, aducându-se multe date noi, făcându-se o analiză de detaliu care lămurește deplin ultima lovitură dată statului român unitar de Bulgaria și aliații săi. Analiza Tratatului de la Craiova și a aplicării lui (cap. XI și XII) încheie această teză de doctorat valoroasă care ne prezintă în toată amploarea sa o problematică dificilă prin încrângăturile ei politice, economice, strategice, cunoscută destul de superficial și unilateral până în acest moment.

La capătul acestor scurte considerații, remarc cu satisfacție, realizarea unei cărți de o valoare indiscutabilă, care ar trebui tradusă într-o limbă de circulație internațională.

Consider că lucrarea doamnei Maria Costea intitulată *Relațiile politico-diplomatice româno-bulgare (1938-1940)* întrunește cu prisosință toate calitățile unei cărți de înaltă ținută științifică, este o carte de referință în domeniu, care o recomandă pe autoarea ca pe un specialist remarcabil în istoria relațiilor internaționale.

Viorica Moisuc